

भारत में भुगतान प्रणाली का विकास व नकदी रहित लेनदेन के साधन

डॉ. प्रकाश सीरवी

सह आचार्य अर्थशास्त्र
एस.पी.सी. राजकीय महाविद्यालय
अजमेर (राजस्थान)

सारांश

भारत में वर्तमान में भुगतान के जिन डिजिटल माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है, इनका विकास अचानक से नहीं बल्कि धीरे-धीरे हुआ है। इनका इतिहास उतना ही पुराना है जितना की मानव सभ्यता का इतिहास, मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ ही वस्तु प्रणाली फिर मुद्रा प्रणाली और वर्तमान में कम्प्यूटीकरण या डिजिटल भुगतान प्रणाली आधुनिकीकरण की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। प्राचीन समय में जहाँ भुगतान प्रणाली की प्रक्रिया बहुत ही धीमी हुआ करती थी वहीं आज के युग में भुगतान एक बटन दबाते ही हो जाता है। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड एक देश एक कार्ड का परिचालन नकदी रहित लेनदेन की दिशा में बड़ा कदम है। नकदी रहित लेनदेन में भुगतान भौतिक रूप से नहीं बल्कि अभौतिक रूप से डिजिटल माध्यमों के द्वारा किया जाता है। इन डिजिटल माध्यमों में मुख्य रूप से क्रेडिट डेबिट कार्ड, यू.पी.आई., पी.ओ.एस., भीम, आर.टी.जी.एस., एन.ई.एफ.टी. इत्यादि है। अर्थात् नकदी रहित लेनदेन में भुगतान के साधनों का अति महत्व है।

संकेत शब्द :- क्रेडिट डेबिट कार्ड, डिजिटल भुगतान, मोबाइल वॉलेट, ई पैसा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस

प्रस्तावना :-

भारत में वर्तमान में डिजिटल पेमेंट के बिना भुगतान प्रणाली के आधुनिकीकरण की बात असम्भव सी लगती है। प्राचीन काल में मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ वस्तु विनिमय, फिर मुद्रा विनिमय व वर्तमान में डिजिटल विनिमय का युग है। आज हम उस युग से लेकर अब तक एक लम्बा सफर तय कर चुके हैं। प्राचीन काल में वित्तीय लेनदेन के लिए भौतिक धन का प्रयोग किया जाता था, परन्तु अब नकदी रहित लेनदेन जहाँ सब कुछ डिजिटल है, अर्थात् अब भुगतान डिजिटल माध्यमों से किया जा रहा है।

80 के दशक में हमारे पास कोई इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं था फिर भी क्रेडिट कार्ड का प्रयोग बहुत से लोग कर रहे थे। आंध्र बैंक ने 1981 में पहला क्रेडिट कार्ड पेश किया, जल्द ही भारत में कई अन्य बैंकों ने भी इसका अनुसरण किया। 1987 में बैंक ने पहला एटीएम स्थापित किया। भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली 90 के दशक के मध्य और 2000 के दशक से शुरू हुई। फिर ऑनलाइन भुगतान प्रणाली व ई कामर्स की आवश्यकता का जन्म हुआ। 2000 के दशक के अन्त में बिलडेस्क ने डिजिटल भुगतान को आसान बना दिया। 2016 में केन्द्र सरकार द्वारा विमुद्रीकरण करना भी डिजिटल भुगतान को बढ़ाने वाला कदम था। भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली के विभिन्न साधनों ने डिजिटल भुगतान को आसान बना दिया है। वर्तमान में इनमें और नवाचार की आवश्यकता है।

साहित्य समीक्षा :-

ओवर (2012) ने अपने लेख में नाइजीरिया के सेन्ट्रल बैंक की नकदी रहित पॉलिसी का अध्ययन किया, उन्होंने नकदी रहित अर्थव्यवस्था के उद्देश्य इसके लाभ और चुनौतियों का अध्ययन किया है।

होक हेन टि हवे बून ऑग (2016) के अध्ययन के अनुसार यह स्वीकार किया जाता है कि एक प्रकार का नकदी रहित भुगतान दूसरे प्रकार के नकदी रहित भुगतान को अल्पकाल में प्रभावित करता है और यह भी बताया कि नकदी रहित भुगतान आर्थिक वृद्धि पर दीर्घकालीन प्रभाव डालता है।

मूडी विश्लेषण के अनुसार 56 देशों में 2008 से 2012 तक कार्ड भुगतान व जीडीपी में सहसम्बन्ध का अध्ययन किया गया। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कार्ड भुगतान से 983 बिलियन सकल यू.एस. डॉलर में वृद्धि हुई है। कार्ड से भुगतान में 56 देशों में औसत रूप से 0.7 प्रतिशत उपयोग में वृद्धि हुई है व सकल वैश्विक जीडीपी में औसत रूप से 1.8 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

शोध के उद्देश्य :-

- भारत में भुगतान प्रणाली के विकास का अध्ययन।
- नकदी रहित लेनदेन के साधनों का अध्ययन।
- नकदी रहित अर्थव्यवस्था में डिजिटल साधनों की उपादेयता का अध्ययन।
- आधुनिक भुगतान प्रणाली के विश्लेषण का अध्ययन।

शोध विधि :-

यह शोध पत्र पूर्ण रूप से द्वितीय समकों पर आधारित है। पूर्व में प्रकाशित अनेक शोध पत्रों, पत्रिकाओं, आर्थिक समीक्षा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की प्रकाशित रिपोर्ट, इंटरनेट व वेबसाइट के आधार पर यह शोध पत्र तैयार किया गया है।

नकदी रहित लेनदेन के साधन :-

चेक :- यह भुगतान का सबसे पुराना व प्रमाणित तरीका है, इसमें बैंक व्यक्ति के नाम की चेक बुक देता है जिससे व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार जिस व्यक्ति को रकम देनी है उसको चेक के एक पन्ने पर नाम व रकम भरकर हस्ताक्षर के साथ दे देता है, जिसे व्यक्ति बैंक में ले जाकर जमा करवा देता है फिर बैंक क्लियरिंग हाऊस के माध्यम से रकम व्यक्ति के खाते में जमा कर देता है। यह मुद्रा का खाते से खाते में अन्तरण का सबसे पुराना तरीका है।

डिमांड ड्राफ्ट- डिमांड ड्राफ्ट चेक के बाद नकद रहित लेनदेन का दूसरा विश्वसनीय तरीका है। डिमांड ड्राफ्ट आपको जिस व्यक्ति या संस्था को भेजना है यह उसके नाम का बनवाया जाता है। इसके द्वारा रकम सीधे व्यक्ति व संस्था के खाते में जमा हो जाती है। डिमांड ड्राफ्ट छः महीने तक ही वैलिड रहता है। डिमांड ड्राफ्ट के नीचे एक नम्बर होता है जो डीडी के खो जाने पर भी काम में लिया जा सकता है।

प्रीपेड कार्ड या गिफ्ट कार्ड - इस कार्ड को बैंक व अन्य संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है, यह एक मोबाइल रिचार्ज की तरह कार्य करता है, अर्थात जिस प्रकार मोबाइल से बातें करने व विडियो कालिंग के लिए उसमें रिचार्ज की आवश्यकता होती है उसी प्रकार प्रीपेड कार्ड से भुगतान के लिए कार्ड में पैसे डाले जाते हैं और आप उतना ही पैसा खर्च कर सकते हैं जितना पैसा उसमें है और पैसे खर्च होने पर इसमें पुनः पैसे डाले जा सकते हैं। मैट्रो प्रीपेड कार्ड इसका अच्छा उदाहरण है।

सी.टी.एस.- सी.टी.एस. का फुल फार्म चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम है, यह चेक निपटान का नया तरीका है। इसकी शुरुआत 2010 में की गई। यह चेक के भौतिक संचालन की जगह चेक की छवि का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा इसका समाधान करता है, इससे समय की बचत व दक्षता में वृद्धि होगी।

आर.टी.जी.एस. - आर.टी.जी.एस. जिसका अर्थ है रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, जिसे हिन्दी में तत्काल सकल निपटान अथवा वास्तविक समय सकल भुगतान निपटान प्रणाली भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 2004 में की गई। यह आर.बी.आई. के नियन्त्रणाधीन कार्य करता है। अतः यह सरल व सुरक्षित है इसके द्वारा 2 लाख रुपये से अधिक का अन्तरण किया जा सकता है। इसकी अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। इसका प्रयोग बैंकों के कार्य दिवस में सुबह के 7 बजे से शाम के 6 बजे तक किया जाता है। 2020 से इसे 24x7 घंटे शुरू कर दिया गया है ताकि ग्राहकों को लाभ हो व नकद रहित लेनदेन में वृद्धि हो।

एन.ई.एफ.टी. - एन.ई.एफ.टी. का अर्थ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है जिसे हिन्दी में इलेक्ट्रॉनिक निधि अन्तरण भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। यह भी आर.टी.जी.एस. की भांति ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जाता है। इससे 1 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की रकम तक अन्तरण किया जा सकता है। इसके लिए प्रत्येक बैंक द्वारा ट्रांजेक्शन शुल्क अलग-अलग लिया जाता है। एन.ई.एफ.टी. भी आरबीआई के माध्यम से संचालित किया जाता है जिसके कारण यह सरल व सुरक्षित है।

यू.एस.एस.डी.- यू.एस.एस.डी. की फुल फार्म अनस्ट्रक्चर सप्लीमेन्ट्री सर्विस डेटा है, जिसे हिन्दी में असंरचनात्मक पूरक सेवा डाटा भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल साधारण फोन से लेकर स्मार्टफोन तक में किया जा सकता है। यू.एस.एस.डी. का प्रयोग 99 डॉयल करके फोन बैंकिंग के लिए किया जाता है। इससे आप फंड ट्रांसफर, बैंक खाते की जानकारी, बिल पेमेंट, चेक कंसल, चेक बुक रिक्वेस्ट और अकाउंट स्टेटमेंट जैसी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

यू.पी.आई.- यू.पी.आई. का फुल फार्म यूनिकिड पेमेंट इंटरफेस है। यह ऐसा सिस्टम है जो मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से मुद्रा का एक खाते से दूसरे खाते में अन्तरण करता है। यू.पी.आई. का नियन्त्रण रिजर्व बैंक और इंडियन एसोसिएशन के हाथ में है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन से कई बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन किया जा सकता है।

पी.ओ.एस.- यह एक कम्प्यूटराइज्ड मशीन है। इसका उपयोग केश रजिस्ट्रार के स्थान पर किया जाता है। पी.ओ.एस. मशीन डेबिट-क्रेडिट कार्ड को पढ़ना व खरीदी की पुष्टि करता है और ग्राहकों को सामान की रसीद देता है। इसमें हमें नकदी की आवश्यकता नहीं होती, इससे खरीदारी करते समय पैसा हमारे खाते से कट जाता है और सामान की रसीद प्राप्त होने के कारण काटे गए पैसे का ब्यौरा भी रखा जाता है।

डेबिट कार्ड- यह भुगतान का सबसे आसान तरीका है। बैंक इसे व्यक्ति के खाता खोलने पर ही उसे दे देता है। इसे आमतौर पर ए.टी.एम. कार्ड भी कहा जाता है। इस कार्ड के माध्यम से आप स्वाइप मशीन से भुगतान कर सकते हैं। इससे भुगतान के लिए आपके खाते में रकम होनी आवश्यक है। इससे भुगतान की एक सीमा होती है, भले आपके खाते में बहुत ज्यादा रकम ही क्यों न हो।

क्रेडिट कार्ड - क्रेडिट कार्ड इसे बैंक उधारी कार्ड भी कहा जाता है। इसे बैंक आमदनी व सिविल रिकार्ड के आधार पर देता है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यक्ति तब भी भुगतान कर सकता है जब उसके खाते में रकम ना हो, परन्तु व्यक्ति को इसका भुगतान एक निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंक को करना पड़ता है। यह कार्ड देश-विदेश में यात्रा के समय सर्वाधिक अच्छा होता है।

मोबाइल वॉलेट- मोबाइल वॉलेट एक प्रकार का मोबाइल मिनी अकाउंट होता है। यह एक प्रकार की भुगतान सेवा है। इसके माध्यम से व्यक्ति मुद्रा का लेनदेन करता है। इसके लिए व्यक्ति के पास स्मार्टफोन व इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। मोबाइल वॉलेट के माध्यम से व्यक्ति रोजमर्रा के कामकाज जैसे किराने का सामान, बिजली, पानी का बिल आदि के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता है।

ए.ई.पी.एस.- इसकी फुल फार्म आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है। इसे हिन्दी में आधार सक्षम भुगतान प्रणाली कहा जाता है। यह प्रणाली नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन प्रणाली द्वारा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को प्रदान किया जाता है। ए.ई.पी.एस. का प्रयोग धनराशि के स्थानान्तरण, नकद जमा करने व निकालने और भुगतान करने में किया जाता है। इस प्रणाली का प्रयोग समाज के सभी वर्गों तक बैंकिंग व वित्तीय सेवाओं की पहुँच के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें खाताधारक के फिंगर प्रिंट की आवश्यकता होती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच बढ़ाता है। ए.ई.पी.एस. आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे नरेगा, सामाजिक सुरक्षा,

पेंशन, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन आदि के वितरण में मदद करता है।

एन.ए.सी.एच.— एन.ए.सी.एच. की फुल फॉर्म नेशनल ओटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है। यह एक केन्द्रीयकृत प्रणाली है। इसे इ.सी.एस. प्रणालियों को समेकित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसका प्रयोग सब्सीडी, पेंशन, वेतन, ब्याज, लाभांश आदि के वितरण में इसका प्रयोग किया जाता है, साथ ही इससे टेलीफोन, बिजली, पानी के बिल का भुगतान भी किया जा सकता है। यह म्यूचुअल फंड, निवेश, बीमा के प्रीमियम देने में भी उपयोग की जाती है। इसके द्वारा आधार संख्या के माध्यम से खाते की पहचान की जाती है, इसका प्रयोग प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण में किया जाता है।

रूपे कार्ड — इसे एन.पी.सी.एच. द्वारा 2012 में लाया गया था। यह एक घरेलू भुगतान कार्ड है, यह एक डेबिट कार्ड की भांति है, इसके द्वारा भारत में कहीं भी वस्तुओं व सेवाओं की खरीद में इसका प्रयोग किया जाता है। रूपे कार्ड भारत के सभी ए.टी.एम. में स्वीकार किया जाता है। वैसे इसका परिचालन 2012 में शुरू हुआ परन्तु इसके प्रयोग में तेजी विमुद्रीकरण के बाद आयी, क्योंकि जनधन खातों के अन्तर्गत खोले गए खातों को रूपे कार्ड जारी किया गया जिससे उनके उपयोग में वृद्धि हुई। वर्तमान में यह भारत के पड़ोसी देश नेपाल व भूटान में भी इसकी स्वीकार्यता प्रारम्भ हो चुकी है।

एन.ई.टी.सी.— भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने भारत में टोल संग्रह में पारदर्शिता लाने के लिए व नकदी रहित टोल संग्रह को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह विकसित किया गया। यह ग्राहक की विशिष्ट रूप से वाहन की पहचान करके राष्ट्रीय राज्य व अन्तर राज्य टोल प्लाजा पर फास्टेग के माध्यम से टोल संग्रह करने की सुविधा प्रदान करता है। फास्टेग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन स्टिकर है, यह वाहन की विंडशील्ड पर चिपकाए जाते हैं, इससे टोल प्लाजा पर चालक के समय व ईंधन की बचत होती है व इलेक्ट्रॉनिक रूप से टोल संग्रह की क्षमता में वृद्धि होती है।

ई पैसा :- यह नाम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक पैसा है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित पैसा है। यह वॉलेट या कार्ड के रूप में जारी किया जाता है। इसका प्रयोग मोबाइल व कम्प्यूटर से इन्टरनेट के माध्यम से किया जाता है। यह वर्तमान में अत्यधिक प्रचलित है।

निष्कर्ष :-

वर्तमान में डिजिटल युग में नकदी रहित लेनदेन व इसके साधनों का महत्व दिनोदिन बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि यह सरल, सुलभ व सुरक्षित है। इससे लेनदेन में पारदर्शिता आती है, जिससे करवंचन व कर संग्रह में आसानी होती है। इससे आर्थिक विकास को गति मिलती है क्योंकि सरकार द्वारा इससे शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार जैसी सुविधाओं पर खर्च बढ़ता है जिससे जनकल्याण में वृद्धि होती है। कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान नकदी रहित लेनदेन के साधनों के द्वारा लगभग एक तिहाई परिवारों द्वारा भुगतान किया गया। जो नकदी रहित भुगतान के साधनों के महत्व को साक्षात् करती है।

सन्दर्भ सूची :-

- 1^प आर्थिक समीक्षा, 2020
- 2^प लोकसभा सचिवालय शोध और सूचना प्रभाग दिसम्बर 2017
- 3^प वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की प्रकाशित रिपोर्ट
- 4^प अंजए व ;2012द्ध जेम ब्मदजतंस ठंदा व छपहमतपे बैसमे च्वसपबल पद छपहमतपं ठमदमपिजे ंदक बैससमदहमेए श्रवनतदंस व िम्बवदवउपब ंदक नैजंपदंइसम क्मअमसवचउमदज 3 ;14द्ध